

HISTORICAL SCIENCES

CHERNOBYL TEMPERING: THE HEROIC DEED OF GRADUATES IN THE FLAMES OF ETERNITY

Chubina T.

*Doctor of Historical Sciences, Professor,
National University of Civil Protection of Ukraine,
Cherkasy, Ukraine*

ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ГАРТ: ПОДВИГ ВИПУСКНИКІВ У ПОЛУМ'Ї ВІЧНОСТІ

Чубіна Т.

*доктор історичних наук, професор,
Національний університет цивільного захисту України,
Черкаси, Україна*

Анотація

Стаття присвячена дослідженню героїчного внеску випускників Черкаського пожежно-технічного училища - Героїв Радянського Союзу В. Правика та В. Кібенка - у ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Автор аналізує морально-психологічний аспект готовності молодих фахівців до самопожертви в екстремальних умовах техногенної катастрофи. Особлива увага приділяється збереженню пам'яті про подвиг перших ліквідаторів як фундаментальному елементу національно-патріотичного виховання сучасного покоління рятувальників. Висвітлено історичне значення фахової підготовки та «гарту», який дозволив випускникам закладу першими вступити у двобій з некерованим атомом.

Abstract

The article investigates the heroic contribution of the graduates of the Cherkasy Fire-Technical School - Heroes of the Soviet Union V. Pravyk and V. Kibenok - to the mitigation of the Chernobyl nuclear disaster. The author analyzes the moral and psychological aspects of young specialists' readiness for self-sacrifice under the extreme conditions of a technological catastrophe. Particular attention is paid to preserving the memory of the first liquidators' feat as a fundamental element of the national-patriotic education of the modern generation of rescuers. The article highlights the historical significance of professional training and the «tempering» that enabled the institution's graduates to be the first to confront the uncontrolled «eaceful atom».

Ключові слова: Чорнобильська катастрофа, В. Правик, В. Кібенко, Черкаське пожежно-технічне училище, подвиг ліквідаторів, самопожертва, професійна підготовка, національно-патріотичне виховання.

Keywords: Chernobyl disaster, V. Pravyk, V. Kibenok, Cherkasy Fire-Technical School, liquidators' feat, self-sacrifice, professional training, national-patriotic education.

Національно-патріотичне виховання молоді сьогодні - це не просто вивчення дат, а формування внутрішнього гарту на прикладах реальних особистостей [3]. Напередодні 40-х роковин Чорнобильської трагедії ми з особливим трепетом згадуємо події тієї фатальної ночі, що назавжди змінила світ. Сьогодні як ніколи важливо вшанувати пам'ять тих, хто без вагань вступив у смертельний бій із невидимим ворогом, адже саме на їхній жертвості та незламності ґрунтується наша національна пам'ять та професійна честь наступних поколінь. Подвиг Героїв Чорнобиля є найвищим проявом служіння народу та любові до рідної землі. Виховання на прикладі випускників, які першими вступили у двобій з некерованим атомом, дозволяє молодим фахівцям відчувати справжню силу присяги [10]. Це усвідомлення того, що патріотизм - це не гасла, а готовність до самопожертви заради життя інших. Чорнобильський гарт наших героїв став тим фундаментом, на якому тримається віра в незламність людського духу та професійну честь.

Гордістю нашого навчального закладу є Герої, посмертно нагороджені Почесною відзнакою Президента України - зіркою «За мужність», лейтенанти внутрішньої служби: Володимир Правик та Віктор Кібенко [3, 10].

Аварія на Чорнобильській АЕС стала найбільшим випробуванням для вогнеборців України у ХХ ст. Вся історія ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС є зразком мужності і героїзму [9]. Проте, коли говоримо про цю страшну подію, передусім згадуємо тих, хто став до бою першими.

Їх було двадцять вісім пожежників, які в ніч з 25 на 26 квітня 1986 р. взяли на себе перший, найбільш жорстокий удар на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції [7]. Вони стали першими свідками і першими ліквідаторами аварії, яка за своєю суттю і страшними наслідками стала визначною катастрофою в історії людства [1].

За свою тривалу історію людство зазнало багато нещастя, природних і суспільних катастроф. Та найстрашніше те, що одним із різновидів небезпечних явищ є передові досягнення людського розуму. Розбурхавши прихованого природою

«джина» - атома, людина витягла його на світ і випустила, направляючи діяльність атому собі «на користь». Але чим може стати мирний атом, коли він вирветься з-під влади свого господаря? Аварія на ЧАЕС дала відповідь на це запитання [4].

І як це часто буває в житті, під час біди одні лякаються, розгублюються, інші - гуртуються перед обличчям небезпеки у непереможній стрій. Перемога не завжди буває однозначною, іноді вона здобувається ціною життя. Але смерть борця - це завжди героїзм і завжди перемога, навіть якщо вважати її просто особистою нескореністю...

Вся історія ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС є зразком мужності і героїства. Їх було 28... У пам'яті народу вони навечно залишилися «шережною №1», першими пожежниками Чорнобиля, яких очолили двоє молодих лейтенантів - Володимир Правик і Віктор Кібенко [2]. Дивно, яким чином їх долі сплелися в одну-єдину.

Обоє навчалися в Черкаському пожежно-технічному училищі. Володимир закінчив училище в 1982 р., а Віктор - у 1984-му [3]. І хоч під час навчання вони, ровесники, не стояли в одному строю, проте азам пожежної справи навчалися у одних і тих же викладачів, в одних і тих же аудиторіях слухали лекції, вирости на однакових бойових традиціях і зразках пожежної звитяги, мужності, взаємодопомоги [10]. По випуску працювали в різних пожежних частинах. Та кожен з них очолив пожежний караул.

Два вибухи на ЧАЕС тієї фатальної ночі стали послідовно о 1 год. 23-24 хв. Вони спричинили нагрівання до високої температури фрагментів активної зони реактора, які перекинулися на дах деяких приміщень реакторного відділення і машинної зали [7]. Виникло біля 30 осередків загоряння. Як наслідок — пошкодження окремих маслопроводів і короткі замикання в електропроводці; окремі загоряння сталися в машинній залі біля турбогенераторів. Щонайменше п'ять осередків пожежі виникло на різних поверхах реакторної зали та в апаратній.

Вогонь став поширюватися у бік сусіднього третього блоку, загрожуючи дістатися машинної зали, в якій біля кожної турбіни стояли великі ємності з маслом, а також захопити кабельні канали, що призвело б до порушення системи управління і захисту всієї станції [4]. Обов'язки керівника гасіння пожежі бере на себе той командир, який прибув на місце пожежі першим. Якби Володимир Правик розгубився і не прийняв на себе ці обов'язки, наслідки могли бути фатальними для всієї Європи.

Пожежний караул підрозділу ВПЧ-2 по охороні Чорнобильської АЕС у складі двох відділень під керівництвом лейтенанта В. Правика прибув на місце виклику тривоги вже за дві хвилини [2]. На цей момент пожежею був захоплений 4-й енергоблок і покрівля машинної зали. Долго станції могла вирішити кожна секунда, і лейтенант В. Правик правильно оцінив обстановку і прийняв рішення передати виклик № 3, який означав найвищий рівень небезпеки і сигнал загальної тривоги для пожежників усієї Київської області. Це була велика

відповідальність. Проте історія підтвердила правильність дій молодого командира у ті дві перші хвилини ліквідації.

Першу розвідку Володимир провів сам. Право на головне рішення було лише в нього, і помилитися у виборі подальших дій свого караулу і тих, хто незабаром прибуде їм на допомогу, він просто не мав права.

...Володимир зазирнув у розлом даху. Звідти виходило зловісне, дивне, незвичне оку зеленувате сяйво... І можливо, саме в ту мить він зрозумів страшну правду, бо бійців свого караулу він до розлому не допустив [7]. Його рішення про подачу лафетних стволів з боку машинної зали сприяло попередженню поширення вогню. За 5 хвилин їм на допомогу прибув караул пожежної частини міста Прип'яті під командуванням лейтенанта Віктора Кібенка [2].

У другу розвідку вони пішли удвох. На даху побачили уламки розпаленого радіоактивного графіту, навколо яких плавився і розтікався бітум, наповнював повітря задушливим угаром. Полум'я розповзалося по всій покрівлі. Неймовірна спека примусила зняти респіратори. Володимир нахилився і висмикнув із розпеченого бітуму перший уламок... другий... Приклад командира згодом спонукав усіх бійців, що знаходилися в зоні пожежі, включитися в цю пекельну роботу [4].

Начальник воєнізованої пожежної частини № 2 майор внутрішньої служби Леонід Телятников прибув на місце події і перебрав командування на себе за 21 хвилину від моменту спрацювання сигналізації. Десять пожежних автомобілів вже оточили енергоблок [2]. Вони були встановлені на гідранти і через рукавні лінії підключені до сухотрубу систем протипожежного захисту. Там, де внутрішній водопровід був пошкоджений, прокладалися додаткові рукавні лінії. Запрацювали стаціонарні лафетні стволи, збиваючи осередки полум'я і охолоджуючи несучі конструкції.

А там, на 70-метровій висоті реакторного корпусу, ситуація складалася особливо драматично. Отруйний дим від палаючих блоків стелився над всією площею пожежі. Хто може уявити собі стіну вогню висотою у два-три метри? Мабуть, лише пожежні. Там, на даху, їм потрібно було пройти через таку стіну і збити, задавити вогонь!

Найстрашнішим випробуванням стало розпечене бітумне перекриття машинної зали. І це був реальний нестерпний біль. Пожежники брали рукавицями шматки графіту і скидали його з даху. Ступаючи в розплавлений бітум, затоптували невеликі вогнища. Кипляча маса заливала ноги, і потім шкіра сходила разом з чоботами [7]. Опіки були страшними. Та до всього ще радіація. Вона перетворювала краплі бітуму, що в'їдалися в тіло, на маленькі джерела випромінювання.

Радіація наповнювала тіла нестерпною втомою, і пожежники один за одним стали спускатися вниз. Ось вибули зі строю Володимир Тишура, Микола Ващук, хлопці з караулу Віктора Кібенка... Їх виносив до драбин міцний і сильний Василь Ігнатенко [11]. Він одним із перших піднявся на висоту і спустився останнім з «шережки № 1», разом з В.

Правиком і В. Кібенком. Сьогодні вони лежать на Мітинському цвинтарі поряд... [8].

Коли лейтенант В. Правик спустився вниз, то побачив майора Л. Телятнікова. Переборюючи страшенну втому, він почав доповідати обстановку. Ця доповідь була дуже важлива для тих, хто мав замінити його караул. А поряд вже чекала «швидка допомога» [2].

Розвідка В. Правика і В. Кібенка стала розвідкою боєм і поклала початок перемозі пожежників над вогнем і атомом. Але кінця смертельної битви молоді лейтенанти не побачили. Лише о 6 годині 35 хвилин пожежа повністю була ліквідована.

За їх життя боролися найкращі лікарі. Пацієнти клінічної лікарні № 6 допомагали чим могли - своєю молодістю, нестримною жагою до життя, любов'ю до близьких [1].

4 травня Володимир Правик в останнє побачився з дружиною. Наказав їй старанно доглядати за маленькою донечкою... [2].

10 травня дозволу побачитися з чоловіком, який незабаром мав стати батьком, домоглася дружина Віктора Кібенка. Вона приїхала до клініки разом з його батьками. Проте зустріч була короткою. «Ви не хвилюйтеся. Все буде добре... Я зараз, на хвилину...» - сказав їм Віктор, зайшов до своєї палати і... не повернувся. Не витримало серце.

Ще день тому, 9 травня вони з Володимиром Правиком привітали своїх бійців у сусідніх палатах з днем Перемоги. Як і належить командирам...

Мама Володі Правика увесь час перебування сина в клініці була поряд. Останні слова сина були адресовані їй. 10 травня він був ще живий. Але на вечір Володі стало погано. «Попрощаємося... попрощаємося, мамо...» Голос сина був глухим і рівним [2]. Він ішов з життя з такою ж гідністю, з якою його прожив. Ні стогону, ні крику... 11 травня 1986 року Володимир Правик і Віктор Кібенок померли. Вони пішли із життя так само в один день, як і стояли пліч-о-пліч на розпеченому реакторі.

На головній алеї Мітинського цвинтаря знаходяться могили шістьох із «шеренги №1»: сержанта Миколи Васильовича Ващука, старшого сержанта Василя Івановича Ігнатенка, лейтенанта Віктора Миколайовича Кібенка, лейтенанта Володимира Павловича Правика, старшого сержанта Миколи Івановича Тітенка, сержанта Володимира Івановича Тишури [8]. На двох могилах - зірки Героїв.

37 вогнеборців, які у перші дні вступили у боротьбу з вогнем - випускники Черкаського пожежно-технічного училища [10]. Подвиг пожежних Чорнобиля вразив багатьох людей планети. Їх імена закарбувалися в пам'яті людства. Відтепер знаки цієї пам'яті ми зустрічаємо всюди. У червні 1986 р. на честь усіх учасників ліквідації була відкрита стела Героїв Чорнобиля. Іменами В. Правика і В. Кібенка назвали вулиці в багатьох містах. Пожежні Республіки Азербайджан перейменували на їх честь два кораблі [3].

У квітні 1993 р. біля стели були встановлені погруддя Героїв. В ознаменування 10-ї річниці Чорнобильської трагедії, у 1996 р. В. П. Правик та В. М. Кібенок були нагороджені відзнакою Президента незалежної України - Зіркою «За мужність» (по-смертно) [5].

У квітні 2006 р. до 20-ї річниці Чорнобильської трагедії стела «Героям Чорнобиля» була реконструйована у монумент «Героям Чорнобиля» [10].

Їх подвиг назавжди залишається прикладом для кожного рятувальника, взірцем самовідданого виконання службового обов'язку.

Чорнобильський гарт Володимира Правика та Віктора Кібенка - це не просто сторінка минулого, а моральний фундамент сьогодення [6]. Урок Чорнобиля вчить нас, що професіоналізм, помножений на мужність, здатний зупинити навіть найстрашнішу катастрофу. Ці постаті є символом безкорисливого служіння, де безпека нації та майбутнє дітей ставляться вище за власне життя. Через 40 років ми не просто вшануємо пам'ять загиблих випускників, ми стверджуємо: національна гідність гартується саме в таких випробуваннях. «Шеренга №1» назавжди залишиться в пам'яті нашого народу, нагадуючи кожному, що бути рятувальником - це найвище покликання людини, що потребує залізної волі та щирого серця.

Колись у своїх листах до дружини Володимир Правик написав: «Всі наші дні - це боротьба за те, щоб більше було добра і справедливості, чесності, більше порядку...» [2]. Ці слова стали його життєвим кредо, яке він підтвердив власним безсмертям. Адже, як писав незламний Василь Стус: «Ми - це світло, що світить у темряві, і темрява не поглинула його».

Список літератури

1. Алексієвич С. О. Чорнобильська молитва: хроніка майбутнього. Київ: Комора, 2016. 288 с.
2. Боротьба за життя: подвиг пожежних Чорнобиля: збірник спогадів та документів / упоряд. М. Г. Шкарабура. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2006. 184 с.
3. Герої Чорнобиля — випускники нашого навчального закладу: інформаційно-біографічне видання / за заг. ред. О. М. Тишенка. Черкаси: НУЦЗУ, 2021. 112 с.
4. Губарев В. С. Зарево над Прип'яттю: документальна повість. Київ: Молодь, 1987. 160 с.
5. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ (зі змінами та доповненнями).
6. Костенко Л. В. Чорнобиль: за порогом терпіння. Київ: Либідь, 2010. 128 с.
7. Медведев Г. У. Чорнобильський зошит: документальна повість. Київ: Дніпро, 1990. 164 с.
8. Національний музей «Чорнобиль»: офіційний вебсайт. URL: <http://chornobylmuseum.kiev.ua> (дата звернення: 18.03.2026).
9. Пожежна варта України: історія та сучасність / під ред. С. Кропивницького. Київ: Техніка, 2005. 340 с.
10. Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля: 40 років поступу: ювілейне видання / за заг. ред. М. Г. Шкарабури. Черкаси: Брама-Україна, 2013. 320 с.
11. Шкіра В. М. Мужність і біль Чорнобиля: спогади ліквідаторів. Черкаси: Вертикаль, 2011. 240с.